

FICHA DE ACOMPANHAMENTO

DADOS PESSOAIS

Nome: _____ Registro () Social ()
Prontuário: _____ Gênero: _____ Sexo de Nasc. _____
Data de nascimento: ____/____/____ CPF: _____ RG: _____
Endereço: _____
Pronomes: _____ Profissão: _____ Escolaridade: _____
Contato de Emergência _____

CONTEXTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL

Companheiro(a)? SIM NÃO

Se sim, qual? _____

Tem filhos? SIM NÃO

Biológicos ---- Adotivos

Gestações anteriores: SIM NÃO

Se sim, quantas? _____

Concebido antes ou depois da transição? SIM NÃO

Acolhimento familiar à identidade de gênero? SIM NÃO

Faz tratamento médico? SIM NÃO

Se sim, qual? _____

HISTÓRICO DE TRANSIÇÃO

Idade em que reconheceu a identidade de gênero: _____

Tempo de vivência no gênero atual: _____

Já realizou cirurgia de afirmação de gênero? SIM NÃO

Se sim, qual? _____

HISTÓRICO DE HORMONIOTERAPIA

Já fez uso de hormônios anteriormente? SIM NÃO

Qual(is)? _____ Dose: _____ Início: ____/____/____

Uso atual de testosterona? SIM NÃO

Tipo: INJETÁVEL GEL OUTRO

Realiza acompanhamento médico? SIM NÃO

Nome do médico responsável: _____

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu me responsabilizo por todas as informações aqui prestadas e autorizo a coleta de dados. (EXEMPLO)

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

FICHA DE ACOMPANHAMENTO

SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA

Início da atividade sexual: ____ anos

Atividade sexual atual SIM NÃO

Práticas com HOMENS MULHERES
 PESSOAS TRANS OUTROS

Usa algum método contraceptivo? SIM NÃO
 Quais? _____

Sabe que a testosterona não impede gravidez? SIM NÃO

Interrompeu testosterona para tentativa de gestação? SIM NÃO

Data da Interrupção: __/__/__

Já realizou criopreservação de óvulos/tecido ovariano? SIM NÃO

EXAMES LABORATORIAIS

	SOLICITADO	RESULTADO
Hemograma completo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Glicemia de jejum / HbA1c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perfil lipídico (Colesterol total, HDL, LDL, Triglicerídeos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Função hepática (TGO, TGP, GGT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Função renal (ureia, creatinina)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estradiol / Testosterona total / Progesterona	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FSH / LH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorologias (HIV, Hepatites, Sífilis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Densitometria óssea (se >1 ano de hormonização ou >65 anos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Citologia oncológica + HPV (se indicado)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ANTECEDENTES CLÍNICOS

	PESSOAL	HISTÓRICO FAMILIAR
Diabetes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hipertensão	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doenças cardiovasculares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dislipidemia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hepatopatias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Policitemia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uso de substâncias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doença psiquiátrica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Outras: _____		
Cirurgias prévias?		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Quais? _____		
Alergias medicamentosas?		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Quais? _____		
Uso atual de medicamentos?		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Quais? _____		
Já teve convulsões?		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Fumante?		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Já teve Hepatite?		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Sabe sua pressão arterial habitual?		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Valor: _____		

Observações

Observações

FICHA DE ACOMPANHAMENTO

EXAME FÍSICO

Permite o exame? SIM NÃO

Peso: _____ kg / Altura: _____ cm / IMC: _____

Pressão arterial: _____ / _____

Pilificação corporal AUMENTADA
 PADRÃO MASCULINO
 SEM ALTERAÇÃO

Presença de clitoromegalia? SIM NÃO

Presença de atrofia vaginal? SIM NÃO

Avaliação mamária (se consentida):

Avaliação genital (se necessário e consentido):

Observações

AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL

Já realizou psicoterapia? SIM NÃO

Em acompanhamento psicológico atualmente? SIM NÃO

Suporte emocional disponível? SIM NÃO

Relatou episódios de discriminação em serviços de saúde? SIM NÃO
 Quais? _____

Escala de humor (autoavaliação - Ansiedade / Depressão / Irritabilidade / Insônia):

Sinais de disforia de gênero?

- Leve
- Moderada
- Grave

REGISTRO DE ORIENTAÇÕES

- Preservação de fertilidade discutida
- Métodos contraceptivos explicados
- Orientações sobre efeitos da testosterona
- Encaminhamento para criopreservação
- Encaminhamento psicológico
- Encaminhamento para endocrinologia
- Acompanhamento em grupo de apoio
- Consentimento livre e esclarecido assinado
- Atualização do cartão vacinal

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

- Nome completo: _____
- Categoria profissional: Enfermagem Medicina Psicologia Outro: _____
- Matrícula/Registro: _____
- Local de atendimento: _____
- Assinatura: _____
- Data: __/__/__

ELABORADO POR: Alex da S. Rodrigues, Julia S. Baptista, Lara Fabian G. Pinto, Maria Eduarda F. Bard, Mariana Cristina P. Borges, Michele C. Martins, Renally P. da Cunha, Tayna M. Magalhães.

ORIENTAÇÃO: Prof. Dra. Thereza Christina dos Santos Figueira Cardoso